

TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH

Ma’ruf Zokirjonovich Zokirov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti o’qituvchi

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Annotatsiya: Shunday qilib, biz olib borgan tadqiqotlar bizga yangi bakterialogik biomahsulotni taklif qilish, teriga ishlov berish korxonalarining oqova suvlarini biologik tozalashni yaxshilash uchun undan foydalanish shartlarini tanlash imkonini berdi. Biomahsulotni yetishtirish natijasida suvning tiniqligi 24 martaga oshadi. Bundan tashqari oqova suv neytrallashadi: 8,5 dan 7,2 gacha pasayadi.

Annotation: Thus, our research has allowed us to propose a new bacterial biological product, to choose the conditions for its use to improve the biological wastewater treatment of tanneries. As a result of cultivation of the biological product, an increase in water transparency was observed by 24 times. In addition, the runoff was neutralized: a decrease from 8,5 to 7,2.

Kalit so’zlar: sulfid, ulush, neytrallash, biopreparat, toksik birikma, oltingugurt, vodorod sulfid, xrom birikmasi, kullik, azot va ammoniy birikmalari, biokimyo va kimyo, muallaq modda (sulfite, share, neutralization, biopreparation, toxic compound, sulfur, hydrogen sulfide, chromium compound, ash, nitrogen and ammonium compounds, biochemistry and chemistry, hanging substance).

Atrof muhit isloslanishiga katta xissa qo’shayotgan hozirgi kunda nafaqat davlatimizda dunyo miqiyosidagi barcha turdagi chorvachilik majmualari, qurilish va transport sohasi hamda boshqa turli sanoat korxonalarining jadal sur’atlar bilan rivojlanishi va bu sohalarda har xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilishi natijasida hosil bo’ladigan oqova suvlarni tozalash muammosi ham o’ziga yarasha qiyinchiliklar olib keladi, shuning uchun bu korxonalarining ishlab chiqarish oqova suvini tozalash muammosi dolzarbligicha qolmoqda.

Masalan teriga ishlov berish korxonasidagi oqova suvlarining ifloslik darajasini to’rt guruhga va *pH* muhitini esa besh guruhga bo’lish mumkin, ular quyidagicha [1.3.6]:

a) ifloslaydigan moddalar miqdori 0 – 0,5 g/dm³; b) ifloslaydigan moddalar miqdori 0,5 – 5 g/dm³; v) ifloslaydigan moddalar miqdori 5 – 30 g/dm³; g) ifloslaydigan moddalar miqdori 30 dan ko’p g/dm³ [1.3.6].

a) betaraf oqova suvlar (6,5 – 8,0); b) kuchsiz kislotali oqova suvlar (6,0 – 6,5); v) kuchsiz ishqorli oqova suvlar (8,0 – 9,0); g) kuchli kislotali oqova suvlar (6,0 dan kichik); d) kuchli ishqorli oqova suvlar (9,0 dan katta) [1.3.6].

Masalan teriga ishlov berish sanoat korxonasiidagi oqova suvlarda bulardan tashqari sulfidlar ham mavjud. Bu turdagi oqova suvlardagi sulfidlar ulushi 0,05 g/dm³ dan 5 g/dm³ gachani tashkil qilishi mumkin. Bu sulfidlar toksik birikmalarga kiradi, u oqova suvlar bilan birga agressiv va yoqimsiz hidlarni beradi. Chunki suvda sulfidlarni mavjud bo’lishi vodorod sulfid hosil bo’lishga olib keladi, bular esa o’z navbatida oksidlanishi natijasida oltingugurtli gazlar hosil qilishi mumkin hamda oqova suv oqizish tarmog’i va shahobchasiidagi inshootlarni buzilishga olib keladi [1.2.5].

Hamda bundan tashqari sulfidlar bu turdagi oqova suvlarni biologik tozalash jarayonida uchraydigan organizmlarning yashash faoliyatiga ham to’sqinlik qiladi, ya’ni oqova suvlarni tozalash inshootlarining ishlash faoliyatini ham buzishi mumkin. Biologik tozalash inshootiga bu turdagi oqova suvlarni uzatishdan oldin, sulfidlarning ruxsat etilgan ulushi 1 g/dm³ ni tashkil qiladi kerak [1.9.10]. Vodorod sulfid ko’rinishida odam organizmiga sulfidlarni ta’siri nafas olish organini to’sib qo’yishga, gemoglobinining kislorod tashish qobiliyatini pasaytirishga, hamda asab tizimlarini haddan tashqari kuchaytirishga olib keladi.

Sulfidli oqova suvlarni tozalashning murakkabligiga sabab, yuqori ulushli oqova suvlarga ishlov berilgan eritmalar toksik va ishqorli muhitga ega bo’ladi. Bu ko’rsatkichlarni barchasi, oqova suvlarni tozalash inshootlarining texnologik tasvirlarini tanlashga ta’sir qiladi. Shu uchun teriga ishlov berish korxonalarining oqova suvlarini tozalash shu kunga qadar dolzarbligicha qolmoqda.

Teriga ishlov berish korxonasi oqova suvlarining tarkibiga quyidagilar kiradi: 1) yuqori ulushli sulfidlardan iborat oqova suvlar; 2) yuqori ulushli xromdan iborat oqova suvlar; 3) yuqori ulushli azotdan iborat birikmalardan oqova suvlar, shu jumladan ammoniy ham; 4) yuqori qiymatli kislorodga biokimyoviy va kimyoviy ehtiyojlardan iborat oqova suvlar; 5) yuqori ulushli muallaq moddalardan iborat [1.3.4.6.7.9.10].

Ekologik nuqtai nazardan teriga ishlov berishda hosil bo’ladigan oqova suvlarni chiqarishning eng samarali usuliga bshqalaridan ivitish – kullik oqova suvlarini ajratish kiradi, ya’ni kichik xarajatlar bilan ko’proq samarali tozalashni ishlab chiqish hamda aylanma suv ta’minotini tashkil qilish olib borish samarali natijalar beradi deb hisoblaymiz.

Shuning uchun asosiy ishlab chiqarish jarayonlaridan keyingi ishlov berilgan eritmalarning tiklashni, har bir oqova suvlarni mahalliy tozalash inshootining bo'yicha texnologik tasvirlarini ishlab chiqarishga joriy etilishi kerak. Samaraliroq texnologiya bo'yicha bunday hal etishda, har bir oqova suvning tozalashni nafaqat tashkil qilish olib boriladi va aylanma suv ta'minoti ham amalga oshiriladi, ammo asosiy ishlab chiqarish jarayonida o'z navbatida reagentlar sarfini ham kamaytirishga olib keladi. Reagentlar sarfi, tiklangan eritmalar hisobiga qarab qo'shish ham amalga oshiriladi [1.4.8].

Jadval – 1. Sulfidli oqova suvlarning ta'sir etishini kamaytirish bo'yicha chora – tadbirlar.

No	Tavsifi	Foydasi
1	Aylanma tizimda reagent va suvlarni maksimal samarali ishlatishga olib keladigan texnologiyani ishlab chiqarishga tadbiriq etish	Hovuz va atrof muhitdan suv sarfi va yuklamasini kamaytirish
2	Ishlab chiqarishdagi agressiv sulfidli oqova suvlari uchun alohida tarmoqlar bo'lishi	Reagentlar sarfini kamaytirish, eritmalarni resirkulyasiyalash
3	Bu turdagi sulfiddan iborat oqova suvlar qayerga tashlanishi yoki yo'naltirilishidan qat'iy nazar samarali tozalanishi	Atrof muhitga tushadigan yuklamani kamayishi
4	Reagentlarni qayta ishlatish mumkin bo'lmaganda, ikkilamchi xom ashyo olishni tashkil qilish	Atrof muhitga yuklamani, qo'shimcha xom ashyoni kamaytirish

Mavjud tasvirlarni takomillashtirish texnologiyalari bilan maksimal chiqindisiz ishlab chiqarish samarasiga erishiladi. Teri ishlab chiqarish texnologiyasida ishlatiladigan unurning ta'sir etishi salbiy va teriga ishlov berish korxonasi texnologik jarayonining unumdorligini oshishida, birinchi darajada atrof muhit masalasi ilgari suriladi. Shuning uchun sulfiddan iborat oqova suvlarni, hamda teri tayyorlash jarayonida kullash va kulsizlantirish jarayonining oqova suvlarini tozalash ham bugungi kunning dolzarb masalasiga kiradi.

Oxirgi yillarda oqova suvlarni biologik tozalash jarayonini tezlashtiradigan ekologik biotexnologiyani biz taklif qilayotgan tozalash usuli maxsus tanlangan biopreparati, barchasidan ko'proq ishlatilib kelinmoqda deb hisoblaymiz. Biopreparat bakteriallarni o'stirishdan iborat bo'ladi va har xil organik hamda noorganik moddalarning samarali biodegradasiyalashni amalga oshiriladi [1.2.12.13]. Bakteriyaning selektiv moslashishi, energiya va ta'minlash manbasi sifatida ishlatilgan ifloslik natijada yuqori tezlik bilan ko'payadi.

Bioeparatlarni qo'llash qo'shimcha energiya xarajatlarini talab qilmaydi, ular jadal va mutlaqo ishonchli ishlaydi deb hisoblaymiz, zararlashga olib kelmaydi va atrof muhitning ifloslanishga yo'l qo'yilmaydi, kul, gil saqlanadigan joylarni, hovuzlarni tozalashning birdan – bir yetarlicha usuliga kiradi. Biologik preparatlarni qo'llash mehnat xarajatlarini 3 – 5 martaga, energiya iste'molini 50 – 100 % pasaytirishga olib keladi, tozalash inshootining funksional sifatini 5 – 10 martaga oshiradi deb hisoblaymiz [1.11].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Биопрепараты «Живая экология» [Электронный ресурс]. - [2011] : режим доступа: <http://www.live-ecology.ru/katalog-biopreparatov.htm>.
2. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
3. Xushvaktov, B. O., & Mirzayev, M. N. Nuriddin Axmadovich G'ofurov, & Ulziya Ayarova Mirzabekova.(2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative development in educational activities*, 2 (18), 202–206.
4. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).
5. Xushvaktov, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
6. Xushvaktov, B. O., & G'ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA'SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
7. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
8. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO'LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).
9. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Asadullayev, F. (2023). SANOAT KORXONASI OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(8).
10. Oralovich, B., & Namazovich, M. (2023). XROM (III) DAN IBORAT SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH. " *Science Shine*" *International scientific journal*, 7(1).

11. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO ‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
12. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO’LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
13. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).